

DAVLAT VA XUSUSIY SEKTORDAGI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI VA SUN'IY INTELLEKT TEXNALOGIYALARI

Ko'charov Xurshid Xurram o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrasini o'qituvchisi.

Ko'charov Eldorbek Rustam o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Iqtisodiyot yo'nalishi 2-kurs talabasi

e-mail: eldorkocharov.06@gmail.com

Annotatsiya: Raqamli transformatsiya bugungi kunda davlat va xususiy sektorning rivojlanishidagi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon texnologik rivojlanish orqali tashkilotlarning xizmat ko'rsatish usullarini tubdan o'zgartirib, ularni samaraliroq va raqobatbardoshroq qilishga yordam beradi. Raqamli transformatsiyaning muhim qismi sifatida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari davlat va biznes tuzilmalarida avtomatlashtirilgan jarayonlarni joriy etishda, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda va samaradorlikni oshirishda keng qo'llanilmoqda. Davlat sektori uchun SI texnologiyalari xizmatlar sifatini yaxshilash, xodimlarning samaradorligini oshirish, hamda davlat boshqaruvida shaffoflik va aniqlikni ta'minlash imkonini beradi. Xususiy sektorda esa sun'iy intellekt mahsulotlar va xizmatlarni yaxshilash, mijozlarga moslashtirilgan tajribalar yaratish hamda operatsion xarajatlarni qisqartirish kabi afzalliklarni beradi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya va SI texnologiyalarining samarali joriy etilishi tashkilotlarning raqamli ko'nikmalarga ega bo'lishini, yangi texnologik infratuzilmani yaratishni va xavfsizlik choralarini kuchaytirishni talab qiladi. Raqamli transformatsiyaning rivojlanishi va sun'iy intellektning keng qo'llanilishi davlat va xususiy sektorning kelajakda yanada raqobatbardosh va innovatsion bo'lishiga katta hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt (SI), transformatsiya, xususiy sektor, davlat sektorlari, boshqaruvida shaffoflik, operatsion xarajatlari, texnologik infratuzilma, raqobatbardosh.*

Abstract: Digital transformation is one of the main factors in the development of the public and private sector today. This process, through technological development, will fundamentally change the way organizations provide services, making them more efficient and competitive. As an important part of digital transformation, artificial intelligence (AI) technologies are widely used in government and business structures to introduce automated processes, analyze large volumes of data and increase efficiency. For the public sector, AI technologies improve the quality of services, increase the efficiency of employees, and provides transparency and accuracy in public administration. And in the private sector, artificial intelligence offers benefits such as improving products and services, creating personalized customer experiences, and reducing operational costs. At the same time, digital transformation and the effective implementation of AI technologies require organizations to acquire digital skills, create new technological infrastructure, and strengthen security measures. The development of personal transformations and the widespread use of artificial intelligence make a great contribution to becoming more competitive and innovative for the future of public and private sectors.

Key words: *artificial intelligence (AI), transformatsion, private sector, public sector, transparency in management, expense of operation, technological infrastructure, competitive.*

Аннотация: Цифровая трансформация сегодня является одним из основных факторов развития государственного и частного сектора. Этот процесс, благодаря технологическому развитию, фундаментально изменит способы предоставления услуг организациями, сделав их более эффективными и конкурентоспособными. Являясь важной частью цифровой трансформации, технологии искусственного интеллекта (ИИ) широко используются в государственных и бизнес-структурах для внедрения автоматизированных процессов, анализа больших объемов данных и повышения эффективности. Для государственного сектора технологии ИИ улучшают качество

услуг, повышают его эффективность сотрудников, а также обеспечивает прозрачность и точность в государственном управлении. А в частном секторе искусственный интеллект предлагает такие преимущества, как улучшение продуктов и услуг, создание персонализированного обслуживания клиентов и снижение эксплуатационных расходов. В то же время цифровая трансформация и эффективное внедрение технологий ИИ требуют от организаций приобретения цифровых навыков, создания новой технологической инфраструктуры и усиления мер безопасности, что вносит большой вклад в повышение конкурентоспособности и инноваций.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), трансформация, частный сектор, государственный сектор, прозрачность управления, операционные затраты, технологическая инфраструктура, конкурентоспособность.

Kirish. Raqamli transformatsiya davlat sektorida xizmat ko'rsatish sifatini oshirib, fuqarolar bilan muloqotni soddalashtirish va ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Xususiy sektor esa yangi biznes modellarini shakllantirish, mahsulot va xizmatlarni raqamlashtirish orqali iste'molchilarga moslashtirilgan echimlarni taklif etadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari esa ushbu jarayonlarning markazida turib, nafaqat ma'lumotlarni tahlil qilish, balki muammolarni oldindan prognoz qilish va avtomatik ravishda optimal yechimlarni taklif qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada davlat va xususiy sektordagi raqamli transformatsiya jarayonlari, sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi hamda ularning ushbu sohalarga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun duch kelinadigan qiyinchiliklar va imkoniyatlar ko'rib chiqiladi.

Davlat va xususiy sektorlar faoliyatini raqamli transformatsiyalash quyidagi holatlar bilan bevosita bog'liqdir: **1)** Yangi texnologiyalarni joriy etish, **2)** Korrupsiyaga qarshi kurash va oshkoralikni ta'minlash, **3)** Kadrlar salohiyatini rivojlantirish, **4)** Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish va shu bilan bir qatorda Davlat va xususiy sektorlar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash. Davlat sektori faoliyatiga sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), bulut texnologiyalari kabi ilg'or texnologiyalarni kiritish davlat xizmatlari va boshqaruv tizimining samaradorligini oshiradi. Bunday texnologiyalar nafaqat jarayonlarni tezlashtiradi, balki inson omili sababli yuzaga keladigan xatolarni kamaytiradi. Shu bilan birga davlat sektorini transformatsiya qilishning yana bir asosiy yo'nalishi moliyaviy boshqaruvni isloh qilishdir. Bu davlat byudjetining samarali boshqarilishini ta'minlash, xarajatlarni optimallashtirish, shaffof moliyaviy hisob-kitoblarni joriy etishni o'z ichiga oladi. Davlat va xususiy sektorlar bir-biri bilan kuchli bog'liqlikka ega bo'lib, ularning o'zaro hamkorligi iqtisodiy rivojlanish va barqarorlik uchun muhimdir. Bu bog'liqlik turli yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Qonunchilik va tartibga solish. Davlat, qonunlar, qoidalar va siyosatlar orqali xususiy sektorning faoliyatini tartibga soladi. Bu jarayon xususiy sektorni muayyan qoidalarga rioya qilishga undaydi va iqtisodiyotni barqarorlashtiradi. Xususiy sektor, sarmoya jalb qilib, innovatsiyalar yaratib va yangi texnologiyalarni qo'llab, davlat siyosatlarining amaliy natijalarini ko'rsatadi. Bu orqali iqtisodiyotning muhim qismi sifatida rivojlanishga hissa qo'shadi.

2. Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish. Davlat, yo'llar, ko'priklar, elektr va suv tarmoqlari kabi infratuzilma loyihalariga mablag' ajratadi va bu jarayonda ko'pincha xususiy

kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Xususiy sektor, ko'plab infratuzilma loyihalarida pudratchi yoki xizmat ko'rsatuvchi sifatida qatnashadi. Misol uchun, qurilish, transport va energiya kabi sohalarda davlat bilan hamkorlik qilgan holda infratuzilmani rivojlantirishda ishtirok etadi.

3. Ish o'rinlari yaratish va bandlik. Davlat, xususiy sektorda barqaror ish o'rinlari yaratish uchun iqtisodiy siyosatlar ishlab chiqadi, subsidiyalar va soliq imtiyozlari taqdim etadi. Bu jarayon milliy bandlik darajasini oshirishga qaratilgan. Xususiy sektor, o'z biznes faoliyatini kengaytirib, yangi ish o'rinlarini yaratadi, bu esa iqtisodiyotga ijobiy ta'sir qiladi va davlat uchun yangi soliq manbalarini shakllantiradi.

4. Moliyalashtirish va sarmoya jalb qilish. Davlat, davlat sarmoyalar jalb qilish uchun ishonchli iqtisodiy muhit yaratadi va xususiy sektorga qulay kredit sharoitlari yoki grantlar taqdim etishi mumkin. Xususiy sektor, sarmoya kirib kelishi orqali davlat loyihalarini qo'llab-quvvatlaydi, rivojlanishga hissa qo'shadi va iqtisodiyotdagi bozor talablariga moslashadi.

5. Innovatsiyalar va texnologiyalarni rivojlantirish. Innovatsiyalarni rivojlantirish uchun tadqiqot va rivojlantirish (R&D) dasturlariga mablag' ajratadi va startaplarni qo'llab-quvvatlash siyosatini amalga oshiradi. Xususiy sektor: Yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, tijoratlashtirish va iqtisodiyotni raqamli transformatsiyalashda yetakchi rol o'ynaydi. Davlat qo'llab-quvvatlashi bilan xususiy sektor global miqyosdagi raqobatbardoshlikni oshiradi.

6. Davlat-xususiy sheriklik (PPP) loyihalari. Davlat-xususiy sheriklik (PPP) orqali katta hajmdagi loyihalarni amalga oshirish uchun xususiy kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi, bu esa davlat xarajatlarini kamaytiradi va loyiha samaradorligini oshiradi. Xususiy sektor esa o'z bilim va tajribasi bilan loyihalarda qatnashib, davlatning infratuzilma va ijtimoiy dasturlarini amalga oshirishda yordam beradi.

Umuman olganda, davlat va xususiy sektorning o'zaro bog'liqligi o'zaro manfaatli hamkorlikni yaratadi. Davlat xususiy sektorga kerakli infratuzilma va qo'llab-quvvatlovni taqdim etadi, xususiy sektor esa iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishda yetakchilik qiladi.

Sun'iy intellekt- — informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellektning yorqin namunalaridan yana biri – IBM Watson superkompyuteri bo'lib, u o'z bazasidan kelib chiqib muayyan tilda berilgan savollarga javob beradi. Shuningdek, ko'pchilikning doimiy hamrohiga aylanib ulgurgan mobil yordamchi Siri, fotosuratlarini qayta ishlovchi Prisma kabi dasturlarni Sun'iy intellekt ning yutuqlaridan biri sifatida qayd etish mumkin. Sun'iy intellekt sohasida o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab tadqiqot ishlari boshlangan. Ingliz matematigi va kriptografi Alan Turing (1912-1954) mazkur yo'nalishda ilk tadqiqot muallifi hisoblanadi. Xususan, 1950 yili texnologiyalar imkoniyatlari insonlarni aql jihatdan ortda qoldirishi haqida savollarga asoslangan maqola chop etilgan. Uning muallifi Alan Turing edi. Keyinchalik olim o'zining nomi bilan atalgan "Turing testi" tartibini ishlab chiqdi. Sun'iy intellekt texnologiyasi o'ttiz yil davomida mustaqil texnologiya bo'lgan, ammo hozirda ushbu texnologiya ilovalari hayotning barcha sohalorida keng tarqalib ulgurgan. Sun'iy intellekt AI (Artificial intelligence) qisqartmasi bilan tanilgan va inson aqlini mashinalarda qayta yaratish jarayoni hisoblanadi.

Sun'iy intellekt bo'yicha 4 ta tasnif: 1) *Sun'iy intellekt savollarga javob berishi mumkin.* Bugungi kungacha eng kuchli sun'iy intellekt bilan ishlaydigan matn ishlab chiqaruvchisi - OpenAI-dan GPT-2 butun xatboshilarini yozishi mumkin va xatolarga yo'l qo'ymaydi. Shu bilan birga, tizim umumiy bilimlarga tegishli bo'lsa, savollarga to'g'ri javob beradi. 2) *Sun'iy intellekt xizmatining beminnatligi va vaqt meyorlarining cheklanmaganligi.* 3) *Sun'iy intellekt yaratuvchilarining e'tiqodi va stereotiplarini meros qilib oladi.* Sun'iy miya o'z xulosalarini dastlab unga kiritilgan ma'lumotlar asosida chiqaradi, shuning uchun u irqiy va jinsi xurofotlari bilan ajralib turadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yuzni tanib olish uchun ba'zi kompyuter tizimlari 35% hollarda qora tanli ayollarning jinsini chalkashtirib yuborgan va oq tanli erkaklarning atigi 0,8%. Buning sababi shundaki, sun'iy intellekt ishlaydigan ma'lumotlar bazalaridagi fotosuratlar 75% erkaklar tashkil etadi, ularning 80% oq tanli fotosuratlarda. 4) *U buzilishlarga moslasha oladi.* Amerikalik olimlar sun'iy intellekt bilan jihozlangan robot bilan tajriba o'tkazishdi. U jiddiy zarar ko'rgan taqdirda ham ishlashda davom etishini aniqladilar. Tajriba davomida "jarohat olgan" robot kamida oltita turli xil jarohatlarga, shu jumladan ikkita pastki oyoq-qo'llarining to'liq yo'qolishiga moslasha oldi va robotning "qo'li" kamida 14 turdagi jarohatlarga, shu jumladan uning ikkita dvigatelining ishdan chiqishiga moslasha oldi.

Ta'kidlash lozimki, sun'iy intellekt asosini ma'lumotlar bazasi tashkil etib, ularning manbasi turlicha bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar bazasini esa muntazam to'ldirish va kengaytirish sun'iy intellekt tahliliy imkoniyatlarini va samaradorligini oshiradi.

O'zbekistonda hozirda mavjud ma'lumotlar manbalaridan sun'iy intellekt ma'lumotlar bazasini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish mumkin. Jumladan: 1) Identifikatsiyalash yagona tizimi – (id.gov.uz); 2) O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali – (data.gov.uz); 3) Elektron hukumat tizimi ma'lumotlar bazasi – (my.gov.uz); 4) Davlat xizmatlari agentligi ma'lumotlar bazasi – (davxizmat.uz); 5) Turli vazirlik va idoralarning ma'lumotlar bazasi.

Sun'iy intellekt- raqamli transformatsiyalangan sektorlarda. Sun'iy intellektning (SI) raqamli transformatsiyalangan sektorlardagi vazifasi quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Ma'lumotlarni tahlil qilish va bashorat qilish:

Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni (Big Data) tahlil qilib, turli jarayonlarda bashoratlarni amalga oshiradi. Misol uchun, bozor tendensiyalarini oldindan ko'rish yoki mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish.

2. Jarayonlarni avtomatlashtirish: SI turli texnologik va biznes jarayonlarni avtomatlashtirib, inson omilini kamaytiradi. Bu xodimlarning samaradorligini oshirish va xarajatlarni qisqartirish imkonini beradi. Masalan, ishlab chiqarishda robotlashtirilgan tizimlar yoki mijozlarga xizmat ko'rsatishda chat-botlar qo'llanilishi.

3. Raqobatbardoshlikni oshirish: SI kompaniyalar va tashkilotlarga innovatsion echimlar yaratish, mahsulot va xizmatlarni yaxshilash orqali raqobatbardosh bo'lishga yordam beradi. Masalan, SI yordamida yangi mahsulotlar dizayni yoki mijozlarga yanada shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish.

4. **Qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash:** Sun'iy intellekt turli sohalarda aniqroq va tezkor qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Misol uchun, moliyaviy tahlilda, marketing strategiyalarida yoki logistika jarayonlarini optimallashtirishda.

5. **Xavflarni aniqlash va boshqarish:** SI xavfsizlik tizimlarida muhim rol o'ynaydi, u kiberhujumlarni oldindan aniqlash va tizimlarni himoya qilishda yordam beradi. Bank va moliya sohalarda firibgarlikni aniqlashda ham keng qo'llaniladi.

6. **Mijozlar tajribasini yaxshilash:** SI texnologiyalari yordamida shaxsiylashtirilgan xizmatlar va foydalanuvchi interfeyslarini yaratish orqali mijozlar tajribasini yangi darajaga ko'tarish mumkin.

Raqamli transformatsiyalangan sektorlar uchun sun'iy intellekt bu innovatsiyalarni tezlashtirish, samaradorlikni oshirish va yangi biznes modellarni yaratish vositasi hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, raqamli transformatsiyalangan xususiy va davlat sektorlari ma'lum mamlakat rivoji va mamlakatlararo reytingni muqobil yuksalishini birgalikda tom ma'noda ma'sul hisoblanadi. Bu yo'lda sun'iy intellekt (SI) katta ahamiyatga ega hisoblanadi ya'ni deyarli mutloq raqamlashgan bu yangi davrda inson omilidan farqli o'laroq sun'iy intellekt ancha foydaliroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eshqobilova, N., Kucharov, K., & Hojiakbarova, M. (2024). CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE GROWTH OF THE SURKHONDARYO REGION ECONOMY: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13841502>. *Science technology&Digital Finance*, 2(7), 24-31. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/443>
2. Bo'ltakov S., Asrayev S. O 'ZBEKISTONNING EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA EKSPORTNI RAG 'BATLANTIRISH AGENTLIGINING O 'RNI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 132-135.
3. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – T. 2. – №. 12. – C. 60-62.
4. Bo'ltakov S., Begaliyeva H. Ta'lim jarayonida kreativ fikrlashning ahamiyati //Академические исследования в современной науке. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 129-132.
5. Bo'ltakov S., Naimjonov S. O 'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIKNI QO 'LLAB QUVATLASH VA TADBIRKORLIK SHAKLLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 307-313.
6. Bo'ltakov S. XIZMAT KO 'RSATISH KORXONLARINI RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 10-20.
7. Bo'ltakov S., Rahmatova D. G 'ARBIY YEVROPADAGI IQTISODIY G 'OYALARNING ASOSIY MOHIYATI. G 'ARBIY YEVROPA MUTAFAKKIRLARI AVGUSTIN, FOMA AVKINSKIY //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 130-134.
8. Bo'ltakov S. et al. DAVLAT MOLIYASINI OQILONA TASHKIL ETISHDA FISKAL SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 190-193.
9. Bo'ltakov S., Azamatova O. TASHABBUSLI BYUDJET: XORIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA JORIY ETISH AMALIYOTI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 72-77.
10. Bo'ltakov S., O'rinbayeva F. KORXONALARNING INNOVATSION SOHADA RIVOJLANISHINI DAVLAT TOMONIDAN RAG'BATLANTIRISHNING ZAMONAVIY DASTAKLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 176-179.
11. Mamanov S., Bo'ltakov S., Axrorov S. SONLI KETMA-KETLIKLAR VA ULARNING LIMITI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 124-130.